

УДК 796.912.081

DOI 10.5281/zenodo.15526058

Научная статья

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТАНЦЕВ НА ЛЬДУ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ФИГУРИСТОВ ОДИНОЧНИКОВ

APPLYING ELEMENTS OF ICE DANCING IN THE TECHNICAL TRAINING OF SINGLES SKATERS

КУЗНЕЦОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА,

старший преподаватель,

ФГБОУ ВО «Российский университет спорта «ГЦОЛИФК».

KUZNETSOVA LARISA VLADIMIROVNA,

senior lecturer,

Russian University of Sport «GTSOLIFK».

Исследование посвящено расширению многообразия средств технической подготовки в одиночном катании посредством внедрения специфических элементов танцев на льду. Изучены элементы скольжения и способы их исполнения. В результате разработан и внедрен в тренировочный процесс одиночниц комплекс упражнений, состоящий из связок шагов паттерн-танцев, основанный на специфических для танцев на льду приемах исполнения шагов и поворотов согласно требованиям к таймингу исполнения под различные музыкальные ритмы и демонстрации характера, соответствующего музыке. Сделан вывод, что связки шагов из обязательных танцев, адаптированные для выполнения в качестве разминочных упражнений, являются эффективными средствами совершенствования техники исполнения элементов скольжения и позволили расширить диапазон освоенных шагов и поворотов фигуристок одиночниц учебно-тренировочного этапа подготовки.

The research is devoted to expanding the variety of technical training tools in single skating through the introduction of specific elements of ice dancing. The sliding elements and the ways of their execution are studied. As a result, a set of exercises has been developed and introduced into the singles training process, consisting of bundles of pattern dancing steps, based on ice dancing-specific techniques for performing steps and turns according to the requirements for timing performance to various musical rhythms and demonstrating the character corresponding to the music. It is concluded that bundles of steps from compulsory dances adapted for performance as warm-up exercises are effective means of improving the technique of performing sliding elements and allowed to expand the range of mastered steps and turns of single skaters of the training stage of preparation.

Ключевые слова: *фигурное катание на коньках, танцы на льду, техническая подготовка, элементы скольжения, техника исполнения элементов, паттерн танцы.*

Key words: *figure skating, ice dancing, technical preparation, steps and turns in figure skating, technique of elements execution, pattern dance.*

Федерация фигурного катания на коньках России с 2010 года на протяжении нескольких сезонов успешно осуществляет контроль качества обучения фигуристов скольжению посредством проведения тестов, которые являются необходимой формой контрольных испытаний для получения допуска к участию в соревнованиях [4, с. 154].

Актуальность темы обоснована необходимостью поиска путей повышения эффективности обучения и совершенствования техники исполнения шагов и поворотов, то есть, мастерства катания, которое является фундаментальной задачей тренировочного процесса, объединяющей все виды фигурного катания. Высокий уровень скольжения и разнообразие сложных шагов и поворотов является доминирующей особенностью такого вида фигурного катания, как танцы на льду, в то время как в одиночном катании, более значительный вклад в итоговый результат имеют прыжковые элементы. Тестовые упражнения для юношеских спортивных разрядов одиночного катания состоят в большинстве из простых шагов и поворотов, которые в свою очередь являются основой катания и в танцах льду.

Проблему исследования составляет такое обстоятельство, что зачастую традиционные методы обучения скольжению в одиночном катании требуют затрат большого количества тренировочного времени, которое является ограниченным ресурсом, и возникает необходимость применения более эффективных средств технической подготовки. Такими средствами могут стать элементы и приемы обучения танцев на льду, где мастерство катания, является одним из важнейших критериев.

Цель исследования – повышение эффективности технической подготовки фигуристов-одиночников посредством применения элементов танцев на льду на учебно-тренировочном этапе подготовки.

Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что в результате внедрения в техническую подготовку одиночников специфических приемов обучения элементам скольжения, характерных для танцев на льду, повысится результативность соревновательной деятельности в разделах оценок за компоненты программ и дорожки шагов.

Последовательное решение задач по адаптации элементов танцев на льду для их применения в технической подготовке одиночников на учебно-тренировочном и оценке эффективности их применения экспериментальным путем, позволило реализовать поставленную цель.

Анализ научной литературы показал, что ведется постоянный научный поиск инновационных подходов к использованию методов и приемов обучения координационно сложным двигательным действиям, таким как скольжение фигуриста, требующим больших усилий со стороны обучающихся и создания определенных условий со стороны обучающего, а не только эффективных тренировочных средств [3, с. 50; 4, с. 155]. Правильно поставленное катание на коньках обеспечивает возможность выполнения различных элементов, не относящихся к прыжковым и вращательным, непринужденно, эстетично, без излишней мышечной напряженности. Именно качественное скольжение и характеризует мастерство катания в определенной мере [6, с. 217].

Выразительное катание предполагает владение совершенной техникой исполнения элементов, и только в этом случае оценка за компонент «Мастерство катания» может быть высокой, а при условии, что постановка программы отвечает требованиям художественности, то и оценка за компонент «Композиция» высока. Таким образом, оцениваемые судьями компоненты взаимосвязаны, и вторая оценка соревновательной программы должна учитывать их взаимообусловленность [2, с. 56; 7, с. 66].

Современные танцы на льду предъявляют очень высокие требования к навыкам выполнения танцорами технических элементов [5, с. 108]. Сложность танцевальных дорожек повышается за счет частой смены направления движения, необычных хватов партнеров, разнообразных переходов, что требует достижения высокого качества владения коньком и техники скольжения. Танцоры должны осваивать технику фигурного катания во всем ее многообразии [8, с. 73]. Следовательно, перенос опыта подготовки в танцах на льду может положительно повлиять на эффективность тренировочного процесса в одиночном катании.

Важно отметить, что исследования подтверждают прямую функциональную взаимосвязь показателей качества скольжения и выполнения дорожки шагов у квалифицированных фигуристов [1, с. 275].

Основным методом этого исследования был выбран педагогический эксперимент, заключающийся в сравнении результатов контрольной и экспериментальной групп, состоящих из 10 фигуристок 9-10 лет, специализирующихся в одиночном катании. В процесс технической подготовки одиночниц учебно-тренировочного этапа подготовки группы УТЭ-3 на 6 месяцев был внедрен разработанный комплекс упражнений, основанный на исполнении элементов танцев на льду с сохранением требований к точности расположения шагов и поворотов на ледовой площадке, согласованию с ритмической структурой музыкального сопровождения и характером музыкального ритма. Контрольная группа также являлась группой учебно-тренировочного этапа подготовки третьего года обучения (УТЭ-3) и проходила подготовку согласно дополнительной образовательной программе спортивной подготовки по виду спорта «фигурное катание на коньках», определяющей содержание и организацию спортивной подготовки в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва имени Ю.Е. Ляпкина», с учетом совокупности требований к спортивной подготовке федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «фигурное катание на коньках», утвержденным приказом Минспорта России от 30 ноября 2022 г. № 1092. Объем тренировочного времени в экспериментальной группе не был увеличен по сравнению с контрольной.

Разработка комплекса базировалась на результатах проведенного ранее литературного обзора. Комплекс ежедневно исполнялся в подготовительной или заключительной частях тренировочных занятий по технической подготовке в течение 10 минут, согласно задачам конкретного тренировочного занятия. Особенностью комплекса было сохранение специфики исполнения связок шагов и поворотов согласно требованиям к таймингу исполнения под различные музыкальные ритмы и демонстрации соответствующего музыкальному характеру исполнения (табл. 1).

Таблица 1. Экспериментальный комплекс упражнений

№	Упражнение	Дозировка	Методические рекомендации
1.	Шаги 24-28 из «Tea-time foxtrot». Шаги 24-26 Беговые с ЛВН, шаг 27 кросс-ролл +крюк ПВН, шаг 28 скрещенные сзади.	2 прямых по 3 повторения (с правой и с левой ноги)	1. Соблюдение ритма шага 24-26 на 1 счет, шаг 27 – 2 счета; крюк – по 2 счета въезд и выезд, шаг 28 на «и». 2. Контроль глубоких ребер, ритмическая работа колена, соблюдение правильной работы корпуса.
2	Шаги партнера 44-46 из «Tea-time foxtrot» шаг 44 скоба ВН, шаг 45 ЛНН, шаг 46 кросс шаг и твизл 2 об., три беговых вперед с правой ноги.	2 прямых по 3 повторения (с правой и с левой ноги)	1. Соблюдать счет, скоба – 3 счета въезд, 2 счета выезд, шаг 45 на "и", шаг 46 на 1 счет кросс + 1 счет твизл 2 об., два беговых по 1 счету (1, 2). 2. Контроль глубоких ребер, чистого разрешения скобы.
3	Шаги 13-18 из Вестминстерского вальса. Шаг 13 маховый наружный выкрюк вперед, шаг 14 ПНВ, шаг 15 ЛВН, шаг 16 кросс-ролл, шаг 17 беговой на левую, шаг 18 дуга ПВВ	4 прямых по два повторения на правой, затем на левой ноге.	1. Соблюдение музыкального ритма. счет: шаг 13 – въезд 6 счетов, выезд 3; шаг 14 – 3, шаг 15 – 6, шаг 16 – 2, шаг 17 – 1, шаг 18 – 3. 2. Ритмическая работа колена и свободной ноги, правильное положение плечевого пояса.

4	Шаг партнера из «Миднайт блюз» – вариация счета для одиночников. Тройка ПНН, скоба ВВ, маховое движение своб. ногой вперед, скреще-ние сзади, беговой НВ.	2 подхода по 5 повторений с каждой но-ги.	1.Соблюдение ритма. Тройка НН 1+1, выезд из скобы на 5 счетов, скрещение, беговой, по 1 счету, тройка 1+1. 2. Ритмическая работа колена и свободной ноги, правильное положение плечевого поя-са.
5	Шаги 3-7 из Квикстепа. Шаги 3 и 4 беговые вперед с правой ноги, шаг 5 и 6 - чоктау + перетяжка, шаг 7 скрещение сзади, обманый шаг+беговой	4 прямых по 2 повто-рения с каждой но-ги.	1.Соблюдение ритма. Шаги 3 и 4 по 1 счету, шаг 5 – 2 счета своб. нога назад + 2 счета своб. нога вперед, шаг 6 – 1 счет + перетяж-ка 1 счет, шаг 7 – 1 счет, обманый шаг 1+1, беговой – 1.
6	Шаги из Румбы 9-14. Шаг 9 дуга ЛВН, шаг 10 скрещение ПНВ, шаг 11-12 – ЛВВ въезд в широкий чоктау и ПНН вы-езд с открытой своб. ногой, шаг 13 – чоктау ЛВВ, шаг 14 - ПВВ.	4 прямых по 2 повто-рения с каждой но-ги.	1.Соблюдение ритма. (вариация для оди-ночников) Шаг 9 на 1 счет, шаг 10, 11 на 2 счета, шаг 12, 13 и 14 по 1 счету. 2. Ритмическая работа колена и свободной ноги, правильное положение плечевого поя-са.

Оценка эффективности комплекса проводилась путем сопоставления уровня сложности дорожки шагов, оценки за качество ее исполнения и оценки за компонент «Мастерство катания», полученных фигуристками одиночницами экспериментальной и контрольной групп, выступающих в произвольной программе по требованиям 3 спортивного разряда в начале и конце эксперимента.

В начале исследования обе группы получали преимущественно базовый уровень дорожки и до 30 % – первый уровень. В конце исследования никто из испытуемых в ЭГ в не получил базовый уровень, он повысился до 1 и 2 уровня (30 %), чего не удалось достичь контрольной группе. Пять испытуемых (50 %) из КГ получили базовый уровень и не смогли улучшить сложность элемента, пять остальных (50 %) получили 1 уровень, что соответствует 5 чисто исполненным сложным поворотам и шагам. 2 уровень дорожки соответствует как минимум 7 чисто исполненным шагам и поворотам, а также успешно засчитанной одной дополнительной черте. В оценке за компонент «Мастерство катания» четыре спортсменки ЭГ (40 %) получили оценку в зоне 4,00-4,25, что соответствует определению «ниже среднего», а не «слабо», как в начале эксперимента, чего не удалось показать контрольной группе.

Средний прирост оценки за элемент «Дорожка шагов» в баллах у контрольной группы составил 0,18 и у экспериментальной группы 0,57 балла. В процентах прирост составил 12,27 % и 40,02 % соответственно. Прирост по второму показателю – оценка за компонент «Мастерство катания» в баллах составил 0,34 у контрольной группы и 0,69 у экспериментальной. В процентном соотношении прирост составил 10,81 % и 21,45 % соответственно.

В конце исследования при сравнении результатов двух групп был проведен расчет U-критерия Манна-Уитни, по первому показателю – оценка за элемент «Дорожка шагов» $U_{эмп} = 13$, по второму показателю – оценка за компонент «Мастерство катания» $U_{эмп} = 10,5$ при $U_{кр} = 19$, следовательно различия в сравниваемых группах статистически значимы ($p < 0,05$), что подтверждает эффективность разработанного комплекса упражнений.

По итогам эксперимента были сделаны выводы о целесообразности внедрения в тренировочный процесс одиночного катания связок шагов из обязательных танцев с учетом адаптации их для выполнения в качестве разминочных упражнений в подготовительной части тренировочных занятий, что помогло расширить диапазон освоенных шагов и поворотов и

улучшить уровень владения коньком фигуристок одиночниц, выступающих по 3 спортивно-му разряду.

В конце исследования применение разработанного комплекса упражнений позволило значительно улучшить показатели экспериментальной группы по трем критериям: повысилась оценка за компонент «Мастерство катания», за счет чистоты и разнообразия связующих шагов между элементами, повысился уровень «Дорожки шагов» и оценки за качество исполнения этого элемента. Экспериментальная группа показала больший прирост результатов соревновательной деятельности в сравнении с контрольной группой, что говорит о действенности применения разработанного комплекса упражнений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Новикова П.В. Анализ типичных ошибок техники скольжения у фигуристов на этапе спортивной специализации // Актуальные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и туризма: Материалы XII Всероссийской научно-практической конф. молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов высших и средних учебных заведений с международным участием, Казань, 05 апреля 2024. Казань, 2024. С. 274-276.
2. Самойлова В.С. Влияние компонента "представление" на общую оценку за компоненты в произвольной программе в дисциплине "танцы на льду" среди спортсменов высокой квалификации // Сборник материалов научных конф. студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантов и прикрепленных лиц (2020-2021 учебный год), г. Малаховка, 11 декабря 2020. Выпуск XXX, Часть 2. Малаховка, 2021. С. 51-56.
3. Колеганова Э.О., Ступень М.П. Эффективность программы осознанного обучения технике элементов скольжения фигуристок 5-6 лет // Мир спорта. 2024. № 2(95). С. 50-55.
4. Китаева Н.В. Особенности обучения элементам скольжения фигуристов на этапе начальной подготовки // Актуальные проблемы спортивной подготовки в конькобежном спорте, шорт-треке, фигурном катании на коньках: сборник материалов Всероссийской научно-практической конф., посвященной 50-летию кафедры теории и методики конькобежного спорта, Челябинск, 10 ноября 2022. Челябинск, 2022. С. 154-157.
5. Ильянова А.В. Повышение качества совместного скольжения в танцах на льду на тренировочном этапе / А.В. Ильянова, Л.В. Кузнецова // Современные тенденции развития теории и методики физической культуры, спорта и туризма: Материалы V всеросс. научно-практической конф. с международным участием, г. Малаховка, 19-20 мая 2022. Малаховка, 2022. С. 104-108.
6. Рахманин Н.В. Развитие техники скольжения у фигуристов групп спортивной специализации / Н.В. Рахманин, Е.С. Борисенкова // Физическая культура, спорт, туризм: наука, образование, технологии: Материалы XII Всероссийской с международным участием научно-практической конференции магистрантов и молодых ученых, Челябинск, 19 апреля 2024. Челябинск, 2024. С. 216-217.
7. Токаревская, И.Е. Проблема оценивания компонентов соревновательных программ в фигурном катании на коньках // Мир спорта. 2024. № 4(97). С. 63-66.
8. Колеганова Э.О. Эволюция танцев на льду в призме особенностей соревновательной деятельности // Ценности, традиции и новации современного спорта: Материалы II Международного научного конгресса. В 3-х частях, Минск, 13-15 октября 2022. Часть 2. Минск, 2022. С. 69-74.

Поступила в редакцию: 29.04.2025

Принята в печать: 01.07.2025

© Кузнецова Л.В., 2025.